

I ГЕОПОЛИТИКА

УДК 327.5 (470)

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ПРИЧЕРНОМОРЬЕ В 2016–2017 ГГ.

БАРАНОВ А.В.

Кубанский государственный университет

В статье на основе парадигмы неореализма определены тенденции позиционирования участников международных отношений в Причерноморье (2016 – 2017 гг.). Раскрыты проявления роста военного присутствия НАТО в регионе, оборонительные меры Российской Федерации. Анализируется роль энергоэкспорта в геополитике Причерноморья. Установлена соподчинённая роль ряда стран региона (Украины, Болгарии, Румынии, Молдавии, Грузии) в геополитических процессах. Выявлена взаимосвязь внутри- и внешнеполитических факторов изменений позиционирования стран региона за 2016–2017 гг.

In the article, based on the paradigm of neo-realism, the tendencies of the positioning of the participants of international relations in the Black Sea region (2016–2017) were determined. The manifestation of the growing presence of NATO's military in the region and defensive measures of the Russian Federation are described in this article. The role of energy export in the geopolitics of the Black Sea region is analyzed. A subordinated role of a number of countries of the region (Ukraine, Bulgaria, Romania, Moldova, Georgia) in geopolitical processes has been established. The interrelation of both internal and foreign policy factors of the positioning of the countries of the region for 2016–2017 has been examined.

Ключевые слова: участники международных отношений, позиционирование, Причерноморье, 2016–2017 гг.

Key words: participants in international relations, positioning, Black Sea area, 2016–2017.

Тема статьи обладает нарастающей актуальностью. Причерноморье является одним из важнейших региональных сегментов Южного стратегического направления, обеспечивающих национальную безопасность Российской Федерации. С точки зрения геополитики Причерноморье для России – это gateway region, сравнительно компактные «ворота» в Средиземное море, а через него – и в Мировой океан. В Черноморском бассейне конкурируют интересы и мировых держав (США, ЕС, РФ и КНР), и региональных акторов (Турции, Украины и проч.). Причерноморье в зависимости от исхода борьбы противоположных векторов геополитики может играть как роль «ворот» России во внешний мир, так и «кори-

дора» для агрессии НАТО против нашей страны. Геополитическая конкуренция России и НАТО в Причерноморье резко выросла с началом Украинского кризиса. Следует также учитывать, что в условиях Сирийского конфликта Причерноморье и Восточное Средиземноморье неизбежно воспринимаются как единый международный регион. Новый этап эскалации геополитического конфликта начался в 2016 г., с принятием решений об укреплении юго-восточного фланга НАТО. Вместе с тем, столь злободневная тема ещё не отражена в работах профессиональных политологов, оставаясь в основном уделом публицистов.

Наибольшее внимание в историографии уделяется аспектам политической конкуренции Российской Федерации, ЕС и НАТО в Черноморском регионе (А.А. Язькова [23], Н.С. Белякова [2], С.А. Забелин [8], А. Гаврила [5]). Роль Украины в геополитических процессах оценивается как подчинённая (В.И. Мироненко) [13]. Так же характеризуется и значение балканских стран, государств Закавказья. Военный аспект позиционирования акторов геополитики в Чёрном море раскрывают С.П. Горбачёв [6], И. Деланоэ, Д. Пуминов, М. Гурова и др. [7]. Недостаточное внимание уделяется новейшим стратегиям участников геополитического соперничества в регионе. Среди исследований данного аспекта отметим статью В.В. Скоробогатова и А.О. Кривцова [17]. Значение энергетической дипломатии России и её конкурентов для баланса сил в Причерноморье раскрывает А.Д. Хайтун [20]. Итак, степень изученности темы неравномерна по направлениям, мало внимания уделяется взаимосвязи внутренней и внешней политики государств Причерноморья.

Применена неореалистическая парадигма международных исследований, как и неoinституционализм, что дало возможность выявить интересы и ресурсную базу акторов конфликтов, раскрыть их структуру политических возможностей. Проведен компаративный политический анализ позиционирования участников межгосударственных отношений в регионе на протяжении 2016–2017 гг. Предпринято сравнение стадий и направленности развития политических взаимодействий России, НАТО, ЕС, Турции, Украины и балканских стран (кросс-темпоральный и типологический анализ). Применён парный сравнительный анализ. Он позволил установить синхронные и диахронные сходства и различия позиционирования стран Причерноморья в международных отношениях. Региональная парадигма полезна для выявления территориально-политических параметров избранного ареала. Применена категория «key point» (ключевой пункт в трактовке С.Б. Козна) [24], раскрывающая геополитическое значение Крыма в Черноморском регионе. Географический подход позволил установить пространственные особенности региона: его периферийность в Европе, многоступенчатую систему «ворот – преград» на выходе из Чёрного моря в Мировой океан (проливы Босфор и Дарданеллы, Гибралтар, Суэцкий канал, Баб-эль-Мандебский пролив). Природные условия подтверждают оборонительный характер российских усилий по укреплению своих черноморских границ.

Глобальные акторы международных отношений (НАТО, США, ЕС) активно влияют на развитие политических процессов в Черноморском регионе, а глобализация делает необходимым анализ проявлений и последствий внешней политики стран на внутривнутригосударственном уровне. Черноморский регион (ЧР), включающий в себя территорию 10 прибрежных и соседних государств, является стратегически важным для обеспечения национальной безопасности России на Южном направлении. Для нашего государства регион даёт возможность влияния на Балканы, Турцию, Ближний Восток, выстраивания «внешнего пояса безопасности». Страны НАТО, напротив, стремятся изолировать Россию и уменьшить её влияние в регионе, разжигая насильственные конфликты по периметру границ. Активность НАТО в Причерноморье является частным проявлением «тактики анаконды» по уменьшению ареала российского контроля, а затем – по поэтапному нанесению поражения РФ с её окончательным расчленением [10]. Черноморский регион не имеет единых институтов и процедур поддержания безопасности, а конкуренция прибрежных и внерегиональных государств развивается по сценарию «конфликта с нулевой суммой».

Источниковая основа нашей статьи включила в себя международные договоры и соглашения, коммюнике об итогах переговоров, статистические данные о населении, экономическом и военном потенциале стран Причерноморья, выступления государственных лидеров и должностных лиц, заявления дипломатических и военных ведомств.

Перечисленные направления активности предназначены, как минимум, предотвратить создание самостоятельного от Запада евразийского экономического, а затем – и политического блока во главе с Российской Федерацией, сдержать экономическое проникновение Китая в Европу по черноморскому маршруту «возрождённого Шёлкового пути». Как максимум поставлена цель – сформировать рядом с российскими юго-западными границами ареал «управляемого хаоса» на территории Украины, опираясь на который предпринимаются попытки дестабилизировать и расчленить саму Россию.

Джордж Фридман, директор экспертно-аналитической компании «Стратфор», аффилированной с ЦРУ США, напрямую указывает в своей статье на необходимость для США расценивать Ближневосточный (иракско-сирийский) и Украинский кризисы как единую систему, единый театр военных действий. Он пишет: *«оба кризиса нужно рассматривать неотрывно друг от друга..., их стоит рассматривать в качестве единого театра: Черноморского»* [18]. Дж. Фридман делает выводы о необходимости единого стратегического планирования действий США в «Большом Черноморском бассейне», для чего необходима наступательная политика на Южном Кавказе для сдерживания России [18].

В условиях воссоединения Крыма с Россией блок НАТО стремится восстановить своё военное и политическое преобладание в Черноморском регионе под предлогом противодействия РФ. Генеральный секретарь НАТО Й. Столтенберг в начале 2016 г. призвал к наращиванию военного присутствия блока в Черноморском регионе. Европейское командование Вооружённых сил США (EUCOM) в обновленной военной стратегии на ближайшие 3-5 лет назвало главным приоритетом «сдерживание российской агрессии». Для этого принято решение разместить в Румынии две структуры НАТО – «Центр для интеграции сил Альянса» и Штаб многонациональной дивизии «Юг – Восток», которые координируют военное командование в Румынии и Болгарии [15].

Как известно, конвенция Монтрё 1936 г. ограничивает пребывание в акватории Чёрного моря в мирное время кораблей военно-морских сил (ВМС) государств, не имеющих выхода к нему, 21 сутками. Ограничения установлены также по водоизмещению военных кораблей таких государств, одновременно находящихся в Чёрном море [11]. Ключевую роль играет в этом вопросе Турция, контролирующая единственный водный путь из Чёрного моря в Мраморное и далее, в Средиземное – проливы Босфор и Дарданеллы.

С началом Украинского кризиса (ноябрь 2013 г.) флотилии НАТО и отдельных стран блока практически непрерывно находятся в Чёрном море, нарушая конвенцию Монтрё под предлогом военных манёвров. Также США стремятся создать в причерноморских странах, не состоящих в НАТО, свои постоянные военные базы, что будет означать аннулирование конвенции Монтрё. Например, в июне 2016 г. была начата операция «Атлантическая решимость». Вскоре проведены многонациональные военные учения «Си бриз–2016» с целью противодействия сепаратизму и высадке морских десантов вероятного противника. В учениях использовались аэропорты Одессы, Николаева и Херсона, устье Дуная. В 2017 г. проведены военные манёвры «Морской щит–2017», «Сабер Гвардиан 2017» (в Болгарии, Румынии и Венгрии), «Благородный партнер–2017» (в Грузии), «Быстрый трезубец–2017» (на Украине). Данные меры призваны не просто тревожить Россию, а отработать механизмы быстрой переброски военных сил НАТО в случае военных конфликтов и (или) дестабилизации стран региона, обеспечить «глубокое доминирование» НАТО. 11 октября 2017 г. Парламентская ассамблея НАТО приняла резолюцию по безопасности и стабильности Чёрного моря, предполагающую проведение военных учений в Грузии с участием тяжёлых вооружений. 12 октября 2017 г. бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе адмирал в отставке Дж. Ставридис заявил, что НАТО должен относиться к Чёрному морю как к стратегической зоне, поддерживая там своё влияние в мирное время; следует усилить сотрудничество НАТО с Турцией и вне рамок НАТО (с Украиной, Молдовой, странами Южного Кавказа); активизировать западные инвестиции в страны Причерноморья [21].

Второе направление экспансии НАТО в регионе – это создание Черноморской эскадры НАТО с участием флотов прибрежных стран (Турции, Болгарии и Румынии). Сама идея была высказана президентом Румынии К. Йоханнисом и полностью одобрена на

Варшавском саммите НАТО 8-9 июля 2016 г. [6]. Эта задача означает модернизацию ВМС и ВВС, создание инфраструктуры и логистики, тренировку персонала по стандартам НАТО. Вероятно также предоставление со стороны США, Великобритании, Германии, Франции и других ключевых стран НАТО военных кораблей для усиления флотов причерноморских стран. Планируется переброска на Дунай флотилий малого и среднего тоннажа, которые могут использоваться не только странами блока, но и Украиной, и Грузией, например, посредством лизинга или в порядке безвозмездной военной помощи. Такие флотилии могут использоваться для проведения «москитных» диверсионных операций в Керченском проливе и Азовском море. Развивается также двустороннее сотрудничество по линии Украина – Турция (16 мая 2016 г. был подписан план военного сотрудничества). Судя по заявлениям украинских политических и военных должностных лиц, ВМС страны войдут в Черноморскую эскадру НАТО с участием США, Германии, Италии, Турции и Грузии. Таким образом, Украина и Грузия делают реальные весомые шаги по вступлению в НАТО, что не может не вызвать ответных защитных мер России.

В-третьих, проводится создание не только в Болгарии и Румынии, но и на Украине (Очаков, Одесса, Николаевская область) и в Грузии постоянных военных баз НАТО, учебно-тренировочных центров, инфраструктуры управления вооружёнными силами. 6 июня 2016 г. Верховная Рада Украины одобрила стратегию перестройки армии и военно-промышленного комплекса по стандартам НАТО. Только учебный центр в Яворове (Западная Украина) получил американское оборудование на сумму 22 млн. долл., а НАТО потратило 40 млн. евро на системы командования войсками, киберзащиту и медицинскую реабилитацию военнослужащих Украины [12]. Также летом 2017 г. началось строительство Центра оперативного управления ВМС Украины под Очаковом (Николаевская область), которое ведёт батальон морской пехоты США. Украинскому командованию центра будут приданы американские консультанты. Близлежащие полигоны «Широкий лан», «Олешковские пески» и «Тузловские лиманы» будут использоваться не только для проведения военных учений, но и как база для бронекатеров. Обратим внимание, что НАТО положительно оценивает опыт создания многонациональной бригады «ЛитПолУкр» со штабом в Польше. Бригада войдёт в систему сил быстрого реагирования НАТО [22]. Это ещё один механизм втягивания Украины в Североатлантический альянс, чреватый интернационализацией гражданской войны в Донбассе и её распространением на другие части Украины.

В октябре 2017 г. Парламентская ассамблея НАТО приняла решение о развёртывании многонациональных сил Альянса в Румынии и Болгарии (штаб в г. Крайова). Соответствующую инициативу (“Tailored Forward Presence”) высказали органы власти самих Румынии и Болгарии. Предполагается участие 10 государств с общим контингентом 3–4 тыс. солдат и офицеров. В частности, ВВС Великобритании и Канады будут патрулировать воздушное пространство Румынии, а итальянские ВВС – пространство Болгарии [14]. Таким образом, НАТО создаёт на Южном стратегическом направлении России непосредственную и растущую угрозу, втягивая ранее внеблоковые страны в свой альянс и продвигая военные ресурсы всё ближе к государственным границам России. Последнее решение США о поставках летальных вооружений Украине резко повышает вероятность эскалации насильственного конфликта не только в Донбассе, но и провокаций на всей российско-украинской границе.

Некоторую неопределённость своего позиционирования проявляет после подавления попытки государственного переворота в июле 2016 г. Турция. В прагматических интересах упрочения своего авторитарного, умеренно-исламистского режима Турция идёт на тактическое сближение с Россией, делает заявления о возможности ограничения своего участия в НАТО и нахождения военных баз и логистики альянса на своей территории. Турция возобновила взаимодействие с Россией по строительству газопровода, ограничила сотрудничество с НАТО. Контакты возобновлены по линии религиозных организаций. Делегация Духовного управления мусульман Крыма и Севастополя приняла в октябре 2016 г. участие в форуме Евразийского исламского совета «Ислам в Евразии: перспективы развития, единение и взаимодействие в противодействии течениям, использующим религию во зло» (г. Стамбул) [19]. В ноябре 2016 г. турецкие спецслужбы арестовали 80

участников запрещенной в РФ экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир аль-Исламий» и террористической группировки «Исламское государство» [3]. Как известно, в октябре 2017 г. в Сочи подписаны российско-турецко-иранские соглашения о партнёрстве в Сирии и на Ближнем Востоке. Однако председатель Великого Национального Собрания Турции И. Кахраман на заседании Парламентской Ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества 5 июля 2017 г. заявил, что его страна поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины. Турция, по его словам, *«будет продолжать поднимать вопрос Крыма в международной повестке дня и не даст никому его замолчать»* [4]. Турция продолжает участвовать в военно-морских и сухопутных учениях НАТО. Коренного пересмотра турецкой политики не произошло, поскольку Анкара руководствуется своими долгосрочными корыстными интересами.

Характерно, что НАТО и Европейский союз действуют в отношении Черноморского региона согласованно. Ещё в июне 2014 г. тогдашний министр обороны США Ч. Хэйгел потребовал от стран-участниц НАТО увеличить свои военные расходы до 2% ВВП. Лидерами по выполнению требований являются Румыния и Болгария. Осенью 2014 г. на саммите в Уэльсе страны ЕС полностью одобрили эту инициативу. Происходит согласованное наращивание вооружённых сил стран Причерноморья. По данным эксперта В. Деланоэ, в 2015 г. вооружённые силы Турции составили 612,8 тыс. чел., Румынии – 151,3 тыс., Болгарии – 47,3 тыс. чел. Сверх этого, резервисты Турции насчитывали 378,7 тыс. чел., Болгарии – 303,0 тыс. чел., Румынии – 45,0 тыс. чел. [7]. Интересам Евросоюза, как и США, соответствует лишение России статуса преобладающего поставщика энергоресурсов в ЕС, диверсификация трасс и распределительных узлов нефте- и газопроводов из Азии в Европу. В данном русле ЕС развивает проект «Черноморская синергия», финансирует строительство Балканского газового хаба и новых портов, шоссе и железно-дорожных путей на Балканах. Цель вытеснения РФ с европейского энергетического рынка преследует и проект «Южный газовый коридор» в обход России (по поставкам ресурсов Туркмении, Казахстана и Азербайджана в ЕС). Интересам ЕС не соответствует и роль Турции как монопольного транзитёра российских энергоресурсов по линии проекта «Турецкий поток».

Чтобы отразить возможное вторжение сил НАТО в Черноморский регион, на данном направлении интенсивно развивается российская военная группировка. Согласно заявлению начальника Генерального штаба Вооружённых Сил РФ В.В. Герасимова от 7 ноября 2017 г., в Крыму создана полноценная межвидовая группировка сил, сбалансированная по родам войск и своим возможностям. В неё вошли: военно-морская база, армейский корпус, дивизия ПВО, дивизия ВВС. Черноморский флот РФ получил в 2015 г. 15 боевых кораблей, а в 2016 г. общее количество подводных лодок было доведено до шести, получено 2 фрегата – «Адмирал Эссен» и «Адмирал Григорович». В Крыму размещены оперативно-стратегические бомбардировщики Ту-22М3 с дальностью полёта, позволяющей охватить весь Европейский континент, и ракетные комплексы «Искандер-М», имеющие радиус действия 500 км. [1]. Они способны нести высокоточное и ядерное оружие. Также в Крыму воссоздаётся дивизионный шахтный береговой ракетный комплекс «Утёс», который надёжно защитит побережье от возможной агрессии. Установлены крылатые ракеты морского базирования «Калибр» и береговой ракетный комплекс «Бастион» [9].

Для России возможность размещения ядерного оружия на ЧФ – это вынужденная и асимметричная ответная мера. США готовы использовать вблизи границ РФ в акватории Чёрного моря ударные беспилотники, которые подпадают под определение крылатых ракет наземного базирования. Министр иностранных дел РФ С.В. Лавров подчеркнул 15 декабря 2014 г.: *«термин “безъядерная зона” никогда к Крыму не применялся... Государство российское имеет в соответствии с международным правом все основания распоряжаться своим легитимным ядерным арсеналом в соответствии со своими интересами и в соответствии со своими международно-правовыми обязательствами»* [16].

Кроме военного направления обеспечения безопасности, Российская Федерация активно развивает дипломатические отношения со странами региона: прежде всего, Турцией, Молдовой, Болгарией, Грецией, Арменией и др. В итоге маневрирования удалось на

текущий момент (декабрь 2017 г.) ослабить единство прозападной коалиции на черноморском направлении. Достаточно успешно развивается и энергодипломатия России в отношении Турции, Греции и славянских стран Балканского полуострова.

Выводы таковы. В 2016–2017 гг., на наш взгляд, проявились следующие новые тенденции геополитического соперничества в Причерноморье:

- стремление стран НАТО, прежде всего, США, обеспечить своё постоянное военное и военно-морское присутствие в Чёрном море, игнорируя конвенцию Монтрё;

- создание Черноморской эскадры НАТО с участием стран региона (Турции, Болгарии, Румынии);

- отработка на частых военных учениях навыков быстрой переброски сил НАТО в любую «горячую точку» Причерноморья;

- создание не только в Болгарии и Румынии, но и на Украине (Очаков, Одесса, Николаевская область) и в Грузии постоянных военных баз НАТО, учебно-тренировочных центров, инфраструктуры управления вооружёнными силами;

- модернизация вооружённых сил причерноморских стран НАТО, а также Украины и Грузии.

Новый этап позиционирования Турции в регионе наступил после подавления путча 2016 г. Турция возобновила взаимодействие с Россией по строительству газопровода, ограничила сотрудничество с НАТО. Но кардинального пересмотра турецкой политики не произошло. Турция проводит в отношении России непоследовательный курс, в том числе – на крымском направлении. Это связано со степенью прочности режима Р.Т. Эрдогана и решением стратегических задач в иных сегментах геополитического ареала: в Сирии, на Кавказе и Балканах. Турция? как ключевая, наряду с РФ, страна Причерноморья, сохраняет многовекторность дипломатии и политики безопасности. Одновременно с заключением российско–турецко–иранского соглашения по вопросам Сирийского кризиса, Анкара сохраняет участие в военных манёврах НАТО, признаёт территориальную целостность Украины в границах 2013 г., поддерживает запрещённый в РФ «Меджлис крымскотатарского народа». Турция намерена стать монопольной страной – транзитером энергоресурсов РФ на европейском рынке. Данные аспекты должны учитываться в прагматичной политике Российской Федерации.

России полезно вести прагматический курс, обеспечивая безопасность своего сегмента Причерноморья. Для России приоритетны следующие аспекты политики: наращивание военного потенциала и боеготовности Черноморского флота; обеспечение беспрепятственного прохода Черноморского флота РФ через Босфор и Дарданеллы, равно как и ограничение допуска эксрегиональных ВМС в Чёрное море в соответствии с конвенцией Монтрё; предотвращение участия стран Причерноморья в возможных военных и террористических провокациях на российско-украинской границе.

Со своей стороны, РФ расценивает Причерноморье и Восточное Средиземноморье как единый международный регион. Оправданно создана группировка войск в российском Крыму, позволяющая дать эффективный отпор вероятным противникам и обеспечить безопасность всего контура государственных границ в ЧР, успешно решать задачи разгрома террористов в Сирии.

Источники и литература.

1. Баранец В. Как Крым стал непотопляемым авианосцем России. Генштаб раскрыл данные о «самодостаточной группировке войск» в Крыму [Электронный ресурс] // Сайт «Комсомольская правда». Режим доступа: <https://www.kuban.kp.ru/daily/26754/3784259/>
2. Белякова Н.С. Новые реалии архитектуры Черноморского региона [Электронный ресурс] // Сайт «Информационный центр развития образования и науки». Режим доступа: <http://izron.ru/articles/aktualnye-voprosy-sovremennykh-obshchestvennykh-nauk-sbornik-nauchnykh-trudov-po-itogam-mezhdunarodn/sektsiya-11-politicheskie-problemy-mezhdunarodnykh-otnosheniy-globalnogo-i-regionalnogo-razvitiya-sp/novye-realii-arkhitektury-chernomorskogo-regiona/>
3. В Турции задержаны исламисты из Крыма. Глава турецкой дипломатии благодарит Россию [Электронный ресурс] // Информационное агентство «Непокорённый Крым». Режим доступа: URL: <http://www.freetavrda.org/?p=5941#more-5941>

4. В Турции намерены помочь Украине вернуть «аннексированный Россией» Крым [Электронный ресурс] // Сайт «Московский комсомолец». Режим доступа: <http://www.mk.ru/politics/2017/07/06/v-turcii-namereny-pomoch-ukraine-vernout-anneksirovannyy-rossiey-krym.html>
5. Гаврила А. Роль Черноморского региона в региональном и глобальном контексте // Историческая и социально-образовательная мысль. Краснодар, 2017. Т. 9. № 1. Часть 2. С. 44–47.
6. Горбачёв С.П. Чёрное море: рифы и фарватеры военной безопасности [Электронный ресурс] // Сайт «Фонд стратегической культуры». Режим доступа: <https://www.fondsk.ru/news/2016/05/22/chernoe-more-rify-i-farvatery-voennoj-bezopasnosti-40380.html>
7. Деланоз И., Пуминов Д., Гурова М. и др. Ридер РМСД. Соотношение вооружённых сил в Черноморском регионе [Электронный ресурс] // Сайт «Российский совет по международным делам». Режим доступа: <http://russiancouncil.ru/blackseamilitary>
8. Забелин С.А. Политика ЕС в отношении постсоветских стран Причерноморья // Большое Причерноморье: противоречия и стратегические решения для России (Доклады Института Европы. № 324) / под ред. А.А. Язьковой. М.: Ин-т Европы РАН, 2016. С. 44–53.
9. Згировская Е. Внезапный стратегический сигнал. Внезапная проверка боеготовности Вооружённых сил объявлена на юге России [Электронный ресурс] // Сайт «Газета.ру». Режим доступа: <http://www.gazeta.ru/army/2016/02/08/8063315.shtml>
10. Комлева Н.А. Украинский кризис – элемент «тактики анаконды» // Обозреватель-Observer. 2014. № 7. С. 5–21.
11. Конвенция о режиме проливов 20 июля 1936 г., Монтрё (Швейцария). [Электронный ресурс] // Сайт «Законы России». Режим доступа: http://lawrussia.ru/texts/legal_456/doc456a303x620.htm
12. Матвеев В.И. США вновь положили глаз на Черноморский регион и реформируют ВС Украины [Электронный ресурс] // Сайт В.И. Матвеева. Режим доступа: <http://v-matveev.org/ssha-vnov-polozhili-glaz-na-chernomorskij-region-i-reformiruyut-vs-ukrainy/>
13. Мироненко В.И. Северное Причерноморье – Россия, Украина, Молдова // Большое Причерноморье: противоречия и стратегические решения для России (Доклады Института Европы. № 324) / под ред. А.А. Язьковой. М.: Ин-т Европы РАН, 2016. С. 19–25.
14. НАТО размещает новую бригаду в Румынии для сдерживания России. [Электронный ресурс] // Сайт «Голос Америки». Режим доступа: <https://www.golos-ameriki.ru/a/reuters-russia-nato/4062900.html>
15. Проблемы безопасности Крыма и Причерноморья в свете отношений между Россией и НАТО. [Электронный ресурс] // Сайт «Четыре пера. Независимый общественно-политический портал Воронежа». Режим доступа: http://www.4pera.ru/news/analytics/problemy_bezopasnosti_kryma_i_prichernomorja_v_svete_otnosheniy_mezhdu_rossiey_i_nato/
16. Россия может разместить в Крыму ядерное оружие, – Лавров. [Электронный ресурс] // Сайт «Русская весна». Режим доступа: <http://rusvesna.su/news/1418659501>
17. Скоробогатов В.В., Кривцов А.О. Значение Причерноморского региона в современных геополитических процессах // Причерноморье в войнах и дипломатии Российского государства: к 75-летию начала Великой Отечественной войны. Сб. науч. статей. Краснодар: Изд-во Кубан. гос. ун-та, 2016. С. 247–252.
18. Украина, Ирак и Черноморская стратегия —Stratfor [Электронный ресурс] // Сайт «Военное обозрение». Режим доступа: <https://topwar.ru/57882-ukraina-irak-i-chernomorskaya-strategiya-stratfor.html>
19. Форум Евразийского исламского совета, в котором участвует крымская делегация, открылся в Стамбуле [Электронный ресурс] // Информационное агентство «Крымформ». Режим доступа: <http://www.c-inform.info/news/id/44221>
20. Хайтун А.Д. Энергетические проблемы Большого Причерноморья // Большое Причерноморье: противоречия и стратегические решения для России (Доклады Института Европы. № 324) / под ред. А.А. Язьковой. М.: Ин-т Европы РАН, 2016. С. 87–95.
21. Черноморские аппетиты России Крымом не ограничиваются, – Bloomberg. [Электронный ресурс] // Сайт «Bloomberg». Режим доступа: <https://www.bloomberg.com/view/articles/2017-10-11/crimea-isn-t-the-end-of-russia-s-black-sea-ambitions>
22. Эдуард Шапоревич: Черноморское побережье Украины – перспективный плацдарм НАТО [Электронный ресурс] // Информационное агентство «Новороссия». Режим доступа: <https://www.novorosinform.org/opinions/2279>
23. Язькова А.А. Большой Черноморский регион: проблемы и перспективы развития // Большое Причерноморье: противоречия и стратегические решения для России (Доклады Института Европы. № 324) / под ред. А.А. Язьковой. М.: Ин-т Европы РАН, 2016. С. 7–18.
24. Cohen S.B. Geopolitics: the geography of international relations. 3rd ed. Lanham; Boulder; N.Y.; London: Rowman & Littlefield, 2015. 470 p.

References.

1. Baranets V. Kak Krym stal nepotplyayemym avianostsem Rossii. Genshtab raskryl dannyye o «samodostatochnoy gruppirovke voysk» v Krymu [Elektronnyy resurs] // Sayt «Komsomolskaya pravda». Rezhim dostupa: <https://www.kuban.kp.ru/daily/26754/3784259/>

2. Belyakova N.S. Novyye realii arkhitektury Chernomorskogo regiona [Elektronnyy resurs] // Sayt «Informatsionnyy tsentr razvitiya obrazovaniya i nauki». Rezhim dostupa: <http://izron.ru/articles/aktualnye-voprosy-sovremennykh-obshchestvennykh-nauk-sbornik-nauchnykh-trudov-po-itogam-mezhdunarodn/sektsiya-11-politicheskie-problemy-mezhdunarodnykh-otnosheniy-globalnogo-i-regionalnogo-razvitiya-sp/novye-realii-arkhitektury-chernomorskogo-regiona/>
3. V Turtsii zaderzhany islamisty iz Kryma. Glava turetskoy diplomatii blagodarit Rossiyu [Elektronnyy resurs] // Informatsionnoye agentstvo «Nepokorennyy Krym». Rezhim dostupa: URL: <http://www.freetavrida.org/?p=5941#more-5941>
4. V Turtsii namereny pomoch Ukraine vernut «anneksirovannyi Rossiyey» Krym [Elektronnyy resurs] // Sayt «Moskovskiy komsomolets». Rezhim dostupa: <http://www.mk.ru/politics/2017/07/06/v-turtsii-namereny-pomoch-ukraine-vernut-anneksirovannyi-rossiyey-krym.html>
5. Gavrila A. Rol Chernomorskogo regiona v regionalnom i globalnom kontekste // Istoricheskaya i so-tsialno-obrazovatel'naya mysl. Krasnodar. 2017. T. 9. № 1. Chast 2. S. 44–47.
6. Gorbachev S.P. Chernoye more: rify i farvatery voyennoy bezopasnosti [Elektronnyy resurs] // Sayt «Fond strategicheskoy kultury». Rezhim dostupa: <https://www.fondsk.ru/news/2016/05/22/chernoe-more-rify-i-farvatery-voennoj-bezopasnosti-40380.html>
7. Delanoe I., Puminov D., Gurova M. i dr. Rider RMSD. Sootnosheniye vooruzhennykh sil v Chernomorskom regione [Elektronnyy resurs] // Sayt «Rossiyskiy sovet po mezhdunarodnym delam». Rezhim dostupa: <http://russiancouncil.ru/blackseamilitary>
8. Zabelin S.A. Politika ES v otnoshenii postsovetskikh stran Prichernomoria // Bolshoye Prichernomorie: protivorechiya i strategicheskiye resheniya dlya Rossii (Doklady Instituta Evropy. № 324) / pod red. A.A. Yazkovoy. M.: In-t Evropy RAN, 2016. S. 44–53.
9. Zgirovskaya E. Vnezapnyy strategicheskiy signal. Vnezapnaya proverka boyegotovnosti Vooruzhennykh sil obyavlena na yuge Rossii [Elektronnyy resurs] // Sayt «Gazeta.ru». Rezhim dostupa: <http://www.gazeta.ru/army/2016/02/08/8063315.shtml>
10. Komleva N.A. Ukrainskiy krizis – element «taktiki anakondy» // Obozrevatel-Observer. 2014. № 7. S. 5–21.
11. Konventsiya o rezhime prolivov 20 iyulya 1936 g., Montre (Shveysariya). [Elektronnyy resurs] // Sayt «Zakony Rossii». Rezhim dostupa: http://lawrussia.ru/texts/legal_456/doc456a303x620.htm
12. Matveyev V.I. SShA vnov polozhili glaz na Chernomorskiy region i reformiruyut VS Ukrainy [Elektronnyy resurs] // Sayt V.I. Matveyeva. Rezhim dostupa: <http://v-matveev.org/ssha-vnov-polozhili-glaz-na-chernomorskij-region-i-reformiruyut-vs-ukrainy/>
13. Mironenko V.I. Severnoye Prichernomorye – Rossiya. Ukraina. Moldova // Bolshoye Prichernomorie: protivorechiya i strategicheskiye resheniya dlya Rossii (Doklady Instituta Evropy. № 324) / pod red. A.A. Yazkovoy. M.: In-t Evropy RAN, 2016. S. 19–25.
14. NATO razmeshchayet novuyu brigadu v Rumynii dlya sderzhivaniya Rossii. [Elektronnyy resurs] // Sayt «Golos Ameriki». Rezhim dostupa: <https://www.golos-ameriki.ru/a/reuters-russia-nato/4062900.html>
15. Problemy bezopasnosti Kryma i Prichernomoria v svete otnosheniy mezhdru Rossiyey i NATO. [Elektronnyy resurs] // Sayt «Chetyre pera. Nezavisimyy obshchestvenno-politicheskiy portal Voronezha». Rezhim dostupa: http://www.4pera.ru/news/analytics/problemy_bezopasnosti_kryma_i_prichernomorya_v_sвете_otnosheniy_mezhdru_rossiyey_i_nato/
16. Rossiya mozhet razmestit v Krymu yadernoye oruzhiye. – Lavrov. [Elektronnyy resurs] // Sayt «Russkaya vesna». Rezhim dostupa: <http://rusvesna.su/news/1418659501>
17. Skorobogatov V.V., Krivtsov A.O. Znachenije Prichernomorskogo regiona v sovremennykh geopoliticheskikh protsessakh // Prichernomorye v voynakh i diplomatii Rossiyskogo gosudarstva: k 75-letiyu nachala Veli-koy Otechestvennoy voyny. Sb. nauch. statey. Krasnodar: Izd-vo Kuban. gos. un-ta, 2016. S. 247–252.
18. Ukraina. Irak i Chernomorskaya strategiya —Stratfor [Elektronnyy resurs] // Sayt «Voyennoye obozreniye». Rezhim dostupa: <https://topwar.ru/57882-ukraina-irak-i-chernomorskaya-strategiya-stratfor.html>
19. Forum Evraziyskogo islamskogo soveta. v kotorom uchastvuyet krymskaya delegatsiya. otkrylsya v Stambule [Elektronnyy resurs] // Informatsionnoye agentstvo «Kryminform». Rezhim dostupa: <http://www.c-inform.info/news/id/44221>
20. Khaytun A.D. Energeticheskiye problemy Bolshogo Prichernomoria // Bolshoye Prichernomorie: protivorechiya i strategicheskiye resheniya dlya Rossii (Doklady Instituta Evropy. № 324) / pod red. A.A. Yazko-voy. M.: In-t Evropy RAN, 2016. S. 87–95.
21. Chernomorskiye appetity Rossii Krymom ne ogranichivayutsya. – Bloomberg. [Elektronnyy resurs] // Sayt «Bloomberg». Rezhim dostupa: <https://www.bloomberg.com/view/articles/2017-10-11/crimea-isn-t-the-end-of-russia-s-black-sea-ambitions>
22. Eduard Shaporevich: Chernomorskoye poberezhye Ukrainy – perspektivnyy platsdarm NATO [Elektronnyy resurs] // Informatsionnoye agentstvo «Novorossiya». Rezhim dostupa: <https://www.novorosinform.org/opinions/2279>
23. Yazkova A.A. Bolshoy Chernomorskiy region: problemy i perspektivy razvitiya // Bolshoye Prichernomorie: protivorechiya i strategicheskiye resheniya dlya Rossii (Doklady Instituta Evropy. № 324) / pod red. A.A. Yazkovoy. M.: In-t Evropy RAN, 2016. S. 7–18.
24. Cohen S.B. Geopolitics: the geography of international relations. 3rd ed. Lanham; Boulder; N.Y.; London: Rowman & Littlefield, 2015. 470 p.

Баранов А. В. *Позиционирование участников международных отношений в Причерноморье в 2016–2017 гг. / Баранов А. В. // Причерноморье. История, политика, культура. – Серия В : «Международные отношения». – 2018. – № XXV(VIII). – С. 7–15.*

Baranov A. V. *Positioning of participants in international relations in the Black Sea region in 2016–2017 / Baranov A. V. // The Black Sea region. History, politics, culture. – Series C : «International Relations». № XXV(VIII).– 2018. – P. 7–15.*

ОБ АВТОРАХ

БАРАНОВ

Андрей Владимирович

Доктор исторических наук, доктор политических наук, профессор, профессор кафедры политологии и политического управления Кубанского государственного университета

E-mail: baranovandrew@mail.ru

BARANOV

Andrey Vladimirovich

Doctor of History, Doctor of Politics, Professor, Professor at the Department of Political Sciences and Political Management, Kuban State University

E-mail: baranovandrew@mail.ru